

António Lopes Centro Osteopata Lda.

- Osteopatia
- Mesoterapia Homeoptica
- Tecarterapia
- Ozonoterapia
- Reabilitação Desportiva

António Lopes - Osteopatia D.O. | T. +351 913 101 196 | E. centro.osteopata.alopes@gmail.com
I. @centro.osteopata.antoniolopes | Rua Manuel Madeira nº 588 r/ch esq. | 3025-001 Coimbra

Parabéns, B.V. de Coja!
☎ 964 068 154
Praça Dr. Alberto Vale - 3305-126 Coja

Campeão

DIRECTOR LINO VINHAL
www.campeaoprovincias.pt
PREÇO 1€ | 2ª SÉRIE | ANO 25 | EDIÇÃO N.º 1290 | 22 DE JANEIRO DE 2026 | SEMANÁRIO À QUINTA-FEIRA
Telef. 239 497 750 | E-MAIL: campeajournal@gmail.com

Felicita os B.V. de Coja pelo seu aniversário!

UNIPESSOAL, LDA.
Tlm. 962 359 630
Rua Ramal das Medas, S/n
MACHORRO | 3305-183 Côja

SEMANÁRIO NO PAPEL (QUINTAS-FEIRAS)... DIÁRIO ONLINE (WWW.CAMPEAOPROVINCIAS.PT)... VESPERTINO DIGITAL (DE SEGUNDA A SEXTA) | AUDIÊNCIA QUALIFICADA

É URGENTE QUE O INEM CORRIJA AS SUAS FALHAS

Luís Mendes Cabral, presidente do INEM, considera, em entrevista ao “Campeão”, que era urgente corrigir falhas, com vários relatórios independentes a identificarem que o INEM se tinha afastado do seu foco operacional. “Era necessário corrigir falhas no atendimento das chamadas, na triagem e nos tempos de resposta. A pressão crescente sobre o sistema de saúde exige um INEM mais eficiente, mais integrado e capaz de responder de forma diferenciada às várias tipologias de emergência”, defende o responsável. Luís Cabral dá a conhecer a reestruturação profunda do INEM para que este seja recentrado na sua missão essencial: garantir que as chamadas são atendidas e que os meios certos chegam no tempo adequado. **PÁGINA 8**

Seguro parte na frente mas a decisão está no centro

António José Seguro entra na segunda volta das presidenciais como favorito, depois de uma vitória expressiva na primeira ronda e de uma clara capacidade de agregação no centro moderado. A corrida presidencial será decidida na capacidade de cada candidato conquistar o eleitorado do centro e transformar apoios potenciais em votos efectivos a 8 de Fevereiro. **PÁGINA 2**

Dia Mundial da Lepra: a cura existe, mas o estigma persiste **PÁGINA 8**

CIM de Coimbra faz a cama para área metropolitana

A Comunidade Intermunicipal de Coimbra deu um passo estratégico ao adoptar a designação “Região Metropolitana de Coimbra”. Esta transição simboliza a vontade dos municípios de actuar de forma integrada, com maior escala e competitividade, atraindo investimento e fixando talento. **PÁGINA 5**

ENTREVISTAS

Isabel Craveiro

Directora artística, atriz e encenadora do Teatrão

PÁGINA 7

José Manuel Fernandes

Ministro da Agricultura e do Mar

PÁGINA 9

Recordar aniversário de António Arnaut sábado no D. Luís

PÁGINA 11

Gestão, Contabilidade e Fiscalidade Lda

**É fácil crescer
com confiança**

Telf./Fax 239 834 167
www.coimbrageste.pt
geral@coimbrageste.pt

AZEITE

MARIA VITÓRIA

Gerência: SÉRGIO SIMÕES

☎ 912 107 876 | 963 121 478

LAGAR

S. João de Brito - Estrada de São Miguel
3240-588 Pousaflores - Ansião

☐ azeitemariavitoria@sapo.pt

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COIMBRA C.R.L.

LOJAS

Figueira da Foz 233 425 554
Taveiro 239 981 622 | Maiorca 233 930 195
S. Silvestre 239 963 280 | Tondela 232 813 360

COIMBRA

Av. Fernão de Magalhães, 87 | Coimbra
coopagricocoimbra@sapo.pt
Telef.: 239 823 805

QUINTA DE ALMAZIVA * CASA FERNANDES

• serviço •

Take Away

S. Paulo de Frades
917 015 910 • 917 327 308

D. Duarte Dois
restaurante | marisqueira | típica tradicional portuguesa

ENCERRA À SEGUNDA-FEIRA

ESPECIALIDADES
(Mariscos vivos e peixes frescos)
Arroz de Marisco
Bacalhau à D. Duarte
Paelha de Marisco
Polvo à Lagareiro

ESPECIALIDADES
(Carne)
Picanha na Brasa à D. Duarte
Cabrito Assado à Padeiro
Chateaubriand
Tornado à Americana
Mar e Terra Especial
Costeleta de Novilho de Churrasco

Rua de Moçambique, 34
3030-062 Coimbra
tel | fax 239 701 461

visite as nossas duas salas com ambientes totalmente diferentes

COIMBRA: CIDADE REGIÃO (III) Chegou a hora de governar Coimbra como é

ADELINO GONÇALVES*

Depois de identificar a cidade-região como realidade quotidiana (I) e a factura da dispersão (II), chegamos ao ponto decisivo: o que fazer para governar à escala certa? A região urbana de Coimbra não precisa de mais retórica. Precisa de instituições capazes de alinhar mobilidade, ordenamento e investimento público com a escala em que a vida realmente se organiza.

O problema central é simples de identificar: quando o território funciona em rede (trabalho, saúde, ensino, serviços), mas a governação permanece fragmentada, facilmente as decisões tornam-se incoerentes, os investimentos não se articulam e as desigualdades podem agravar-se. Pode haver bons projetos

isolados - e há -, mas faltará sempre o efeito transformador de uma estratégia comum.

É aqui que entram duas peças centrais. Uma é a Autoridade Metropolitana de Transportes da Região de Coimbra. Não se trata de inventar um "superorganismo" nem de substituir o trabalho da CIM-RC. Trata-se de criar um centro de decisão e coordenação com competências reais para: planear redes à escala regional; integrar horários e interfaces; harmonizar tarifários e bilhética; definir padrões mínimos de serviço; articular operadores e investimentos; e alinhar transportes com o ordenamento do território.

Sem esta autoridade, continuaremos com um mosaico de soluções: cada concelho - ou cada empresa - otimiza para si, mas o sistema perde eficiência no conjunto e as pessoas pagam com tempo, dinheiro, falta de alternativas ao automóvel e qualidade de vida fica aquém do possível.

Laboratório do Território

A outra peça é um Laboratório do Território da Região de Coimbra. Em linguagem simples: um lugar institucional de inteligência territorial. Um território complexo não se governa "de ouvido". Exige dados, cenários e avaliação. Este laboratório deve produzir e disponibilizar conhecimento integrado sobre acessibilidade, habitação, localização de emprego e serviços, custos de infra-estruturas, impactos ambientais e sociais. Deve apoiar decisões com evidência, construir mapas e indicadores comuns, propor cenários (e não apenas opiniões), e monitorizar se as políticas estão a reduzir desigualdades ou a reforçá-las. Deve, também, criar condições para uma cooperação intermunicipal consistente e para candidaturas conjuntas a financiamento em que a escala é decisiva.

Em conjunto, estas duas peças de gestão territorial permitem fazer o que hoje falta: governar a cidade-região como sistema. A Autoridade de Transportes dá coerência operacional e justiça no acesso à mobilidade. O Laboratório do Território dá capacidade de planeamento, de integração entre políticas e de transparência pública.

Coimbra tem condições excecionais para liderar este modelo: massa crítica académica, centralidade regional, uma forte concentração de serviços de saúde, ensino superior, investigação, cultura e administração pública, e um desafio urbano que pode tornar-se exemplar a nível nacional.

Governar como cidade-região não é 'complicar': é tornar o sistema mais eficiente, mais sustentável e mais justo. A cidade-região já existe. A questão é se teremos coragem de a governar como tal.

(* Arquitecto

Levar o voluntariado ao coração do Governo

JOÃO FERREIRA*

Há um momento quase impercetível em que um país decide se continua inteiro... Não acontece nos parlamentos nem nos discursos solenes. Não se escreve em decretos nem se anuncia em conferências de imprensa... Acontece quando alguém chega mais cedo para abrir uma porta, quando outra pessoa fica mais tarde para escutar, quando uma mão se estende sem contrato, sem recibo e sem aplauso. É neste intervalo silencioso... entre o gesto e a necessidade... que o voluntariado existe. E é aí, todos os dias, que Portugal se mantém de pé sem dar por isso!

Um país não começa na lei, mas sim no cuidado. E tudo o que começa no cuidado tem de ser protegido pelo poder que governa. O voluntariado não é um acessório moral de uma sociedade justa, nem um adereço simpático para tempos de bonança. É sim a discreta respiração do ecossistema social e o seu sistema nervoso periférico. Mais do que um alicerce, é a membrana intersticial que liga os vários dedos da nossa vida colectiva: a saúde e a educação, a acção social e a cultura, a protecção civil e o ambiente, o local e o nacional.

Uma mão só é mão porque os dedos se reconhecem ligados. Quando esta ligação se quebra, o que se perde não é eficiência... é humanidade. Em Portugal, esta mão é composta por mais de um milhão e meio de pessoas! Formigui-nhas persistentes, anónimas, indispensáveis, que fazem do cuidado um acto político no sentido mais nobre da palavra. Reduzir o voluntariado a um sector residual, tratá-lo como suplemento ocasional ou deixá-lo à deriva administrativa é cometer um erro que não é apenas técnico... mas profundamente ético.

A indefinição criada em torno do seu enquadramento institucional, na sequência da extinção da CASES, não fragiliza apenas estruturas or-

ganizativas; fragiliza a própria ideia de comunidade. A desorganização do voluntariado não é um detalhe administrativo; é um sintoma de desatenção moral. Quando o voluntariado é empurrado para a periferia do Estado, o que se está a dizer é que o cuidado, a solidariedade e a participação cívica são secundários... Ora, o voluntariado não substitui o Estado nem concorre com ele. Nunca foi esse o seu papel.

O voluntariado não ocupa vazios do Estado... dá sim sentido ao que o Estado constrói. Humaniza-o. Dá-lhe tempo onde há urgência, rosto onde há estatística, território onde há distância. É a tradução prática da cidadania activa, aquela que não se limita ao voto, aquela que se expressa na presença, na continuidade e na responsabilidade partilhada. Defender os direitos e a dignidade do voluntariado é, por isso, defender a sua centralidade política.

A Confederação Portuguesa do Voluntariado deve ser enquadrada na Presidência do Conselho de Ministros, não como gesto simbólico ou solução de conveniência, mas como reconhecimento da sua natureza estrutural e transversal! Tudo o que é transversal precisa de estar no centro; tudo o que cuida precisa de ser coordenado no mais alto nível. O voluntariado atravessa ministérios porque atravessa vidas. Não cabe num "silo administrativo" porque nasce precisamente onde as fronteiras institucionais falham e onde a cooperação se torna indispensável! Não há estratégia nacional sem laços humanos que a sustentem!

Um Portugal mais forte só será possível com um voluntariado mais forte! Um voluntariado respeitado, estável, ouvido e integrado na visão estratégica do país! Portugal não se mede apenas pelo que produz ou acumula, mas pelo modo como cuida... Enquanto houver voluntariado ignorado, haverá um país que ainda não se reconheceu plenamente a si próprio... E enquanto houver quem cuide sem pedir nada em troca, Portugal ainda tem presente... e, sobretudo, futuro.

(* Doutorando na FMUC

A saúde sem saúde (1)

HERNÂNI CANIÇO*

Sou médico (condição que não posso ignorar) e sou doente (como qualquer outra pessoa, com direitos), tendo estado sujeito a receber cuidados de saúde na instituição hospitalar central de Coimbra durante 5 dias.

A dura experiência (que não é a primeira, longe disso), demonstrou, mais uma vez, as virtualidades do SNS acolhedor, por méritos que se reconhecem, e as suas fragilidades, em sobrecarga, agressivo e mesmo desumano, por responsabilidades que têm destinatários.

O tempo de espera é massacrante, pois após atendimento pela VMER e envio para os HUC pelo INEM em tempo útil, triagem com 15 minutos de espera, observação médica após cerca de 1h30 (é aconselhado 10 minutos, por ter pulseira laranja), observação médica da especialidade

cerca de 12h depois (que deveria ser 6 horas após ineficácia da terapêutica), "estadia" de 2 dias no serviço de urgência (por ausência de vagas na sala de emergência e no serviço da especialidade), transferência para o referido serviço e mais 1 dia de espera para realização de exame e procedimento médico-cirúrgico entendido. Quatro dias sem tratamento específico...

Sendo eu um doente "grave" (como fui classificado), não poderia passar à frente nem ocupar vaga de doentes em paragem cardiorrespiratória e enfarte agudo do miocárdio, além da via verde coronária, obviamente. Então, o que parece subdimensionado é o número de médicos escalados para urgência e o número de camas de emergência e cuidados intermédios. Assim, um doente grave pode passar a muito grave ou ser fatal. O cenário que nos é retratado por quem administra não é, então, idílico.

Observador e sofredor

Como observador e sofre-

dor (interessado, é certo), verifiquei que os profissionais de saúde (médicos e enfermeiros, nem tanto os/as auxiliares) são de uma dedicação ao serviço inexecelável, de uma competência exemplar que não se pode pôr em causa (pelo contrário) e sujeitos a uma sobrecarga de trabalho também desumana e natural redução de qualidade (como é possível num turno da noite, um especialista observar 26 doentes do seu foro?).

Não poderei ser abonatório quanto à informação (escassa), quer aos próprios doentes (muitas vezes os profissionais apenas olhavam em frente ignorando as interpelações), quer aos acompanhantes a quem foram colocadas múltiplas dificuldades de acesso físico (apesar da lei o permitir) e de fornecimento de elementos clínicos do estado dos doentes.

E também não compreendo que haja profissionais que viram a cara e prosseguem hirtos no seu fâcies, quando desesperadamente os doentes chamam, pedindo uma atenção ou um cuidado,

sendo ignorados como objectos inertes.

Passar 3 dias (!?) sem comer, quando se espera (e desespera) por um procedimento médico-cirúrgico pode ser necessário, mas já é desumano, mais uma vez, quando é negado um copo de água (sem contra-indicação médica) durante a noite, porque competiria à auxiliar do turno de dia. Felizmente, uma enfermeira foi compreensiva, satisfazendo o pedido, mesmo sem qualquer palavra expressa. Quem dá ordens tais?

Quando fui docente da Faculdade de Medicina (durante 27 anos), dei aulas de relação médico-doente, entre outras. Senti que preguei no deserto para muitos alunos hoje médicos, ficando frustrado pela falta de empatia de alguns, a par da solidariedade de outros.

Ainda assim, os profissionais de saúde são o melhor que o "sistema" (SNS) tem, a par da tecnologia avançada, mas que precisaria de orientações e gestão que não fosse condicionada por números de produtividade e exibicionismo que sufoca quem cuida e quem é cuidado.

(* Médico